

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК В КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА КАРАБАЙРСКОЙ ПОРОДЫ ЛОШАДЕЙ

Ш.Ш.Жабборов

Научно-исследовательский институт животноводства и
птицеводства1, Кибрайский район, Ташкентская область, Узбекистан

*Email: nurmatov.a.a@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6865700>

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования по использованию минеральных и витаминных добавок, полученных из вторичных продуктов виноградно-промышленности, на рост и развитие молодняка карабайрской породы лошадей. Важное значение имеет изучение потребности карабайрской породы лошадей в минеральных добавках и витаминах, восполнение их натуральными биологически активными добавками, определение норм и изучение влияния нетрадиционных биологически активных добавок на рост и развитие молодняка карабайрской породы лошадей.

Ключевые слова: карабайр, кормление, биологически активные добавки, выжимка, виноградно-мука, технология, продуктивность, живая масса, рост, развитие.

Введение

Проблема кормопроизводства является одной из ключевых факторов развития животноводства. Результат кормления неразрывно связан с питательной ценностью и ценностью основных питательных веществ. Потребление питательных веществ зависит от ряда факторов: стадии развития растений, химического состава, свойств почвы, изучения животных определенными видами растений, роста одного растения с другими растениями на пастбище, типа животного и, наконец, макро- и микроэлементов и витаминов.

Учёными И.Н.Нечаевым (1975), А.И.Имангалиевым (1997), С.Ризабаевым (2003), Н.А.Кикебаевым (1992), Д.Холмирзаевым (1996), А.А.Нурматовым (2004) были проведены исследования по росту и развитию молодняка карабайрской породы лошадей в Центральной Азии. По их данным, рост и развитие молодняка неодинаковы в разные периоды роста, у них высокая скорость роста от рождения до 6 месяцев. По мнению авторов, все темпы роста замедляются с увеличением возраста молодняка, особенно когда их отнимают от матерей и содержат в стабильных условиях до весны, их рост

значительно замедляется, а суточный прирост до 6 месяцев может достигать 0,7-2,0 кг.

При кормлении молодняка важно учитывать законы их роста и развития. Скорость роста и развития у разных пород разная. Минералы, особенно кальций и фосфор, являются достаточными для формирования опорно-двигательного аппарата лошадей, и в диете они должны быть в соотношении 1: 1 или 1: 0,75. Важно учитывать потребность в витаминах лошадей - А (ретинол), D (кальциферол), Е (токоферол), В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (пантотеновая кислота), В4 (холин), РР (ниацин), В6 (пиридоксин), В12 (цианокобаламин), Вс (фолиевая кислота).

По наблюдениям Р.Б. Самибекова (2000), рост молодняка лошадей связан с их кормлением, то есть кормить их нужно 3 раза в день. Однако был сделан вывод, что это кормление также зависит от климатических условий, то есть в жарком климате необходимо кормить 4 раза в день.

Таким образом, согласно проведенным исследованиям, одним из основных факторов, влияющих на формирование мясной продуктивности лошадей, является питание, на которое также существенно влияют порода, возраст, условия содержания лошадей. Принимая во внимание эти факторы, кормление лошадей важно для повышения их мясной продуктивности.

Методика исследований

Исследование проводилось в военном коневодческом хозяйстве "Карабаир" Джизакской области Шароф Рашидовского района. В хозяйстве содержится более 250 лошадей, в том числе 82 молодняка, которых зимой содержат в конюшнях, а с весны до осени в основном пасут на пастбищах.

Цель исследования - изучить влияние нетрадиционных биологически активных добавок на рост и развитие молодняка карабаирской породы лошадей.

Задачи исследования:

- введение нетрадиционных минеральных и витаминных добавок из вторичных продуктов виноградной промышленности в рацион молодняка и разработка нормативов;
- изучить влияние минеральных и витаминных добавок на рост и развитие лошадей;
- производство опытной партии минерально-витаминных добавок из вторичных продуктов виноградно-го производства.

Предметом исследования являлся молодняк карабаирской породы, которую разделили на три группы. Для опытной и контрольной групп было выделено 24 головы (в контрольной группе ($n = 8$), в I опытной группе ($n = 8$), во II опытной группе ($n=8$). Контрольная группа скармливалась на основе основного рациона, I опытная - 200 г биологически активной добавки к основному рациону, II опытная группа - 400 г биологически активной добавки к основному рациону.

Рост и развитие молодняка определяли в 6-12, 18-24-месячные периоды. Живую массу определяли взвешиванием. Изучались основные промеры тела: высота в холке, косая длина туловища, обхват груди, обхват пясти и на их основе рассчитывались индексы тела. Клинические показатели (температура тела, частота пульса, дыхание) изучались на молодняках ($n=3$) по методике Е.А. Арзуманяна (1957). Гематологические и биохимические показатели крови ($n=3$) определяли в лейкоцитарной и эритроцитарной камере Горяева методом гемоглобина Сали. На основании полученных результатов исследовали абсолютный прирост по формуле В.И. Федорова (1973). Относительный прирост молодняка изучался по формуле С.Т.Броуди (1945).

Результаты исследований

Отжатые отходы производства вина - это вторичный сырьевой ресурс, очень богатый биологически активными веществами. В виноградном соке содержится более 150 биологически активных веществ. На 73 предприятиях «Узвинсаноат-холдинга» перерабатывается более 120 тысяч тонн винограда. В результате чего произведется более 10 000 тонн виноградной выжимки. Использование таких отходов в качестве биологически активной добавки к рациону животных в животноводстве имеет большое практическое значение.

Было обнаружено, что понижение влажности виноградной муки до 8-10% позволяет улучшить приготовление виноградной муки и богатых микроэлементами минералов в составе биологически активных добавок. Если в наших лабораторных экспериментах процесс смешивания проводился в щетинных смесителях, то в производстве рекомендуется смешивать биологически активные добавки с помощью двухшнекового смесителя. Выжимку свежесобранного сладкого винограда (ШУТ) нужно быстро просушить, чтобы он не потерял свои биологически ценные вещества, проявляющие в результате спиртового брожения. Виноградная мука, полученная путем измельчения сушеной виноградной выжимки

содержит витамин Е, В1, В2, Р, РР, провитамин А, минералы, калий, кальций, а также полиненасыщенные кислоты и кофеин.

С целью изучения влияния минеральных и витаминных биологически активных веществ, полученных из вторичных продуктов виноградногo производства, на обмен веществ (ассимиляцию и диссимиляцию) в организме молодняка, в возрасте 12 месяцев был проведен балансoвый эксперимент.

Процесс обмена веществ (ассимиляции и диссимиляции) в организме животных зависит не только от их породы, возраста, пола, условий содержания, но и от минералов и витаминов в рационе. Чтобы получить полное представление об уровне переваривания данных питательных веществ путем изучения метаболизма (изменения живой массы), был проведен эксперимент на молодяках карабаирской породы в возрасте от 3 до 12 месяцев из каждой экспериментальной группы (таблица).

В период эксперимента в кормовой рацион молодняка контрольной, I и II опытной групп добавили 2,2 кг зерна ячменя, 6 кг пастбищного сена, 3 кг смеси люцерны, а также в качестве добавки добавили соответственно в I опытную группу - 200 г и во II опытную группу - 400 г витаминно-минеральные добавки. Кормовая единица общего корма во всех группах составляла в среднем 6,5 кг.

Таблица

Коэффициент переваримости кормов подопытных животных, %

т/р	Тавро	Пол	Сухое вещество	Органическое вещества	Протеин	Жир	АЭВ	Клетчатка
Контрольная группа								
1.	17	кобылки	62,4	67,6	56,1	81,19	78,9	48,35
2.	4	жеребчик	64,01	71,5	57,03	82,78	83,5	48,6
3.	4	жеребчик	63,5	70,3	57,8	81,2	84,2	45,95
		в среднем	63,3	69,8	56,97	81,72	82,2	47,63
I опытная группа								
1.	21	кобылки	62,9	69,9	58,1	83,2	83,1	46,7

		и					8	
2.	28	жеребч ик	65,5	72,5	56,73	84,6	85,1 8	51,8
3.	21	жеребч ик	66,7	70,4	60,58	89,5	84,8 4	54,2
		в среднем	65,03	70,93	58,47	85,7 7	84,4	50,93
II опытная группа								
1.	26	кобылк и	65,70	73,2	58,45	81,2 9	83,3 4	45,7
2.	17	жеребч ик	68,39	74,5	57,2	89,3 7	88,7 4	52,86
3.	27	жеребч ик	67,25	69,5	61,5	88,6 4	86,5 5	55,37
		в среднем	67,11	72,43	59,05	86,4 3	86,2 1	51,31

Первые три дня молодняка были подготовительным периодом, в течение которого проводился основной баланс-эксперимент в течение 8 дней. Молодняк содержался отдельно в денниках в течение 8 дней, скармливаемый корм, остатки корма и навоз изучались путем взвешивания.

В качестве образца взвешивали однодневный навоз и отбирали 1% от общего количества навоза, полученные 10% образцов консервировали раствором фурацилина. Были взяты образцы кормов по 1 кг, а в химической лаборатории института были изучены химический состав кормов и навоза.

Данные таблицы показывают, что коэффициент усвояемости сухого вещества был значительно выше в I и II опытных группах, чем в контрольной группе, в среднем этот показатель составил: в контрольной группе на 63,3%, в I и во II группах соответственно на 1,73% и 3,81%, белок на 1,5 и 2,53%, клетчатка на 3,3 и 3,68%. Другие показатели, такие как абсорбция органических веществ, жиров, безазотистых экстрактивных веществ, также были значительно выше у молодняка, которым в рацион добавлялись биологически активные добавки.

Полученные данные указывают на то, что обогащение рациона молодняка минеральными и витаминными добавками положительно влияет на обмен веществ в их организме, ускоряя их рост и развитие.

В результате контрольного взвешивания молодняка было выявлено, что живая масса I опытной группы увеличилась с 247,0 кг до 322,9 кг, где привес составил 76 кг, живая масса молодняка контрольной группы увеличилась с 230,9 до 291,2 кг, или 69 кг привеса, а живая масса II опытной группы увеличилась с 259,0 до 340,1 кг, или составил 81 кг привеса. Следует отметить, что разница в живой массе 18-месячного молодняка является результатом действия биологически активных добавок, введенных в рацион в предыдущем зимнем сезоне.

По основным промерам тела подопытного молодняка выявлено, что обхват груди, косая длина туловища и обхват пясти в 18-19 месячном возрасте увеличилась за счёт введения биологически активных добавок, когда из-за нехватки макро- и микроэлементов эти показатели были ниже в пастбищных условиях.

Анализируя изменение промеров тела, было установлено, что рост молодняка во II-й опытной группе был намного выше, по сравнению с другими группами. В рацион II опытной группы было добавлено самое большее количество - 400 г биологически активной добавки.

Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше будет добавлено биологически активной добавки в рацион жеребцов, тем быстрее будет ускоряться их рост. Однако анализ научных статей на эту тему и наши предыдущие эксперименты показывают, что добавление в рацион животных биологически активных минеральных добавок более 3% от сухого вещества, приводит к необоснованному увеличению затрат без значительных положительных результатов.

Заключение

Таким образом, введение в рацион биологически активных минеральных добавок, полученного из вторичного сырья винного производства будут положительно влиять на рост и развитие молодняка карабаирской породы лошадей при норме 400 г к основному рациону.

Определено, что усовершенствование процессов приготовления биологически активных минеральных добавок богатых макро- и микроэлементами, где содержание влаги в виноградной муке составило 8-10%, приводит к хорошим результатам.

Использованная литература:

1. Имангалиев А.И. Продуктивные качества адаевских лошадей. Автореферат канд.дисс., наук Алматы, 1997, с. 27.
2. Кикебаев Н.А. Рост, развитие и мясная продуктивность жеребчиков казахской породы. "Методы повышения мясной и молочной продуктивности лошадей и верблюдов." Алматы, 1992, с. 45-51.
3. Нечаев И.Н. Мясная продуктивность лошадей в условиях Бетпак-Долы и методы ее повышения. Автореф. канд. дисс., Алматы, 1975, с. 28.
4. Нурматов А.А. Рост, развитие и мясная продуктивность молодняка карабаирской породы лошадей при различных условиях содержания. Автореф. канд. дисс., Ташкент, 2004, с. 20.
5. Ризабаев С. Мясное качество молодняка кушумской породной группы и казахских лошадей типа джабе. Автореф. канд. дисс., Алматы, 2004, с.24.
6. Самибеков Р.В. Кормление лошадей. В кн. «Выращивание, тренинг и испытания верховых лошадей». Ташкент, 2000, с. 26-34.
7. Холмирзаев Д. Научные основы и практические приёмы развития продуктивного коневодства в Республике Узбекистан. Дисс. на соиск. уч. ст. д.с.-х. наук. Ташкент, 1996, с. 48.

